

Panorâmica da ruralização dos bombeiros voluntários em Trás-os-Montes e Alto Douro

José Pedro Reis¹ (CIDEHUS)²

Resumo: O presente artigo pretende escrutinar a implementação e desenvolvimento de diversas corporações de bombeiros na região de Trás-os-Montes, através da consulta e cruzamento de dados de diversas fontes de informação.

A exploração do processo de implementação de associações humanitárias em diferentes territórios, com as suas particularidades com relevo para as suas condicionantes (baixa densidade demográfica, limitação do setor económico, etc.) que poderia atrofiar a sua evolução e até condenar ao fracasso este movimento associativo.

Concluindo que este processo teve longe de ser uniforme, com a fixação destas associações no distrito de Bragança a ocorrer nas suas sedes concelhias, enquanto em Vila Real assistiu-se a uma ruralização de muitas corporações que se instalaram e desenvolveram a sua atividade em localidades tipicamente rurais.

1. Introdução

O presente artigo pretende debater a constituição de várias corporações de bombeiros em localidades de cunho claramente rural na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, da mesma forma acompanhar nos anos subsequentes o seu desenvolvimento através das várias etapas do seu processo formativo desde o final do século XIX até aos inícios do século XX.

Se realizarmos uma rápida análise da localização e distribuição geográfica deste tipo de instituições denotamos uma diferença evidente na distribuição dos mesmos, com um cunho claramente mais rural no distrito de Vila Real com várias corporações a se instalarem em aldeias, ao contrário do que se verifica no distrito de Bragança que optaram por se localizar nas sedes de concelhos. Exceção apenas para Izeda (Bragança) e Torre da Dona Chama (Mirandela).

A motivação primordial para a realização deste estudo é de extinguir as falhas de investigação histórica nas várias vertentes da proteção civil em que na maioria das vezes ao longo da história esses estudos foram realizados apenas por iniciativa das corporações.

1. José Pedro Reis, investigador no Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades, sediado na Universidade de Évora, licenciado em história e mestre em história contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mestre no ensino da história do 3º ciclo e secundário pela Universidade do Minho, pós graduado em história do império português pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Atualmente é aluno de doutoramento em história pela Universidade de Évora. Contacto Telefónico: 916600175; Email: josepedroreis88@gmail.com.

2. Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do projeto UIDB/00057/2020. <http://doi.org/10.54499/UIDB/00057/2020>.

As contribuições históricas são fortemente vocacionadas para os trabalhos identitários, a sua história e não numa perspetiva mais alargada do estudo do fenómeno dos bombeiros e restantes instituições de socorro à população.

Importante referir que os estudos que são referidos precedentemente, tem obviamente um cunho particular que podem revelar na maioria das vezes paixões e outro tipo de sentimento que pode deturpar a verdade da história.

A história do fenómeno do socorro em Portugal não pode ser centrada apenas na história das corporações até por razões lógicas, da ligação em rede com outro tipo de coletividades e instituições.

Com o auxílio especialmente de estudos realizados previamente pela Liga dos Bombeiros Portugueses, como também de antigos periódicos editados, quer por essa mesma instituição como também por outras entidades e até por iniciativa privada, concretizaremos a evolução da malha das corporações nas áreas do território que é referido precedentemente.

No decorrer da análise de diversas fontes de documentação, além da referida anteriormente também a bibliografia produzida pelas próprias associações de bombeiros, além de outras fontes de informação, como os seus próprios estatutos, será possível perceber a evolução histórica deste movimento associativo e humanitário.

O escrutínio histórico principiará com um enquadramento da evolução e fixação deste fenómeno no território nacional, sendo os capítulos seguintes concretizados com foco na análise corporação a corporação, aprofundado assim este estudo e também mais facilmente a exploração das particularidades de todo este processo evolutivo.

2. Enquadramento histórico

Para um melhor entendimento da evolução das corporações de bombeiros e de desenvolvimento do seu labor como também da sua ligação ao poder político e às suas localidades, na procura por informações num passado bastante remoto.

A título de exemplo com a data de 25 de agosto de 1395 é publicada a carta régia de D. João I que tentava corresponder as várias solicitações do Senado da Câmara de Lisboa relativamente às problemáticas dos incêndios

Esse esforço legislativo irá terminar com o estabelecimento das primeiras diretivas que eram escritas, para poder legitimar a tomada de medidas, fundamentalmente preventivas e também obviamente de combate, atendendo ao número elevado de fogos que ocorriam em Lisboa.³

Perante o que é argumentado previamente, a preocupação em instituir um sistema válido de socorro às populações esta presente nas preocupações das autoridades desde o século XIV, atestando que este tipo de problemáticas esteve presente na preocupação dos atores políticos desde tempos remotos.

Se caminhar um pouco mais no tempo, rumo à atualidade, no evoluir dos séculos é perceptível que nos primórdios do século XIX existiam várias companhias de incêndios em funcionamento.

Facilmente é perceptível que ocorreu uma evolução na organização deste tipo de socorro que deixa de ser concretizada por iniciativa privada, mas, o cunho claramente associativo esta presente.

Relativamente a este tipo de organização, nomeadamente as Companhias de Incêndio é notória na análise da documentação que eram estruturas frágeis quer no seu comando, como também na sua organização, além da sua capacidade de resposta às ocorrências, todavia, eram claramente exemplo da melhoria dos métodos de atuação e estendiam-se por: Porto, Viana do Castelo, Coimbra, Setúbal, Lamego, Guimarães e Braga que iam cumprindo a sua missão para que foram criadas que era obviamente melhorar os meios de combate a incêndios.

Uma atuação com maior organização, algum planeamento e sobretudo profissionalismo que permite uma reposta mais célere e equilibrada para os incidentes.

Outros exemplos de estruturas foram surgindo pelo país em anos posteriores e a título de exemplo, no término da primeira década do século XIX em Penafiel era escrito na sessão da ata da Câmara

Municipal, concretamente a 28 de junho de 1815 que estava em serviço a bomba para suprir as necessidades inerentes ao combate a um incêndio.

Se analisarmos este parágrafo precedente é óbvio que existia uma municipalização do socorro em Portugal, em que se esperava que a interferência do poder político fosse proveitosa para a prestação de socorro no território.

Nos anos seguintes esse tipo de equipamentos coletivos estendia-se no território e seria localizado a título de exemplo posteriormente em Barcelos.⁴

O modelo estava claramente a ser copiado por outras localidades o que pode ser interpretado como um modelo com sucesso na sua atuação.

O surgimento de novas organizações deste tipo iam acontecendo com alguma naturalidade em: 1850 na cidade de Bragança, quatro anos depois em Vila Real e em 1858 a de Aveiro e em 1860 a de Ponte de Lima e no ano de 1863 o município de Leiria e no mesmo ano o de Vila Nova de Famalicão.⁵

A presença destas equipas de combate a incêndio ia sendo uma realidade presente em praticamente todo o território e não somente nas capitais de distrito, demonstrando que era um sinal inequívoco de desenvolvimento das técnicas e sobretudo na organização do socorro à população.

Atendendo ao que é explicado previamente, denotamos que este tipo de equipamento surgiu claramente por ação política, nomeadamente das câmara municipais e se procurarmos por mais elementos relativamente a datas e evolução geográfica, percebemos claramente que mais câmaras o fizeram, nomeadamente: as Câmara Municipais de Vila do Conde e Peso da Régua no ano de 1873, Portalegre dois anos depois, Póvoa de Varzim também em 1875, Castro Daire em 1878, Monção em 1879, Aveiro em 1879, Celorico da Beira nesse mesmo ano, Beja em 1881, Tomar e Mirandela em 1883, Oliveira de Azeméis em 1885, Cascais em 1886, Tavira em 1887, Oeiras em 1889, Vila Real de Santo António,

Chamusca, Mealhada, Azambuja e Torres Vedras nos anos seguintes.

Um pequeno apontamento deve ser concretizado, várias destas companhias acabariam por estarem nos anos seguintes ligadas à institucionalização das corporações de bombeiros voluntários ainda existentes na atualidade.

Pormenorizando as localidades e as datas referidas no parágrafo precedente é evidente que no caminhar para o término do século XIX, os primeiros equipamentos de combate a incêndios estavam instalados quer no litoral, como também no interior, mas, também no norte e sul do país.

Uma implementação global que atendendo ao que foi referido anteriormente poderá ser encarado como um sucesso.

A ligação ao poder local era clara e inegável, eram as instituições responsáveis pela compra dos materiais como também da organização dos efetivos humanos para as operações de socorro que na maioria das vezes funcionava com base na “carolice” dos seus elementos.

Apesar de ser municipalizado na maioria dos territórios ainda era executado com base no voluntariado e não foi concretizado com sucesso o caminho da profissionalização que era esperado.

Atendendo ao que foi argumentado previamente é com alguma naturalidade que este serviço tipo de serviço que era municipalizado funcionava de forma incorreta quer na utilização do material, como também na presença nas ocorrências e assim muitas comunidades locais tomaram a iniciativa de organizar corpos de bombeiros devidamente enquadrados e comandados.⁶

A afirmação da iniciativa de organização de corpos de bombeiros é a comprovação da argumentação precedente que estariam na base estas companhias das atuais corporações.

Estamos perante uma mudança profunda na organização que irá marcar para sempre o sistema de

3. Santos, F. H. (1995) Bombeiros Portugueses Síntese de 600 anos de ação In F.H. Santos (Coord.) *Bombeiros Portugueses: seis séculos de história: 1395 – 1995* (pp.13 -42). Lisboa: Serviço Nacional dos Bombeiros.

4. Santos, F. H. (1995) Bombeiros Portugueses Síntese de 600 anos de ação In F.H. Santos (Coord.) *Bombeiros Portugueses: seis séculos de história: 1395 – 1995* (pp.13 -42). Lisboa: Serviço Nacional dos Bombeiros.

5. Santos, F. H. (1995) Bombeiros Portugueses Síntese de 600 anos de ação In F.H. Santos (Coord.) *Bombeiros Portugueses: seis séculos de história: 1395 – 1995* (pp.13 -42). Lisboa: Serviço Nacional dos Bombeiros.

6. Santos, F. H. (1995) Bombeiros Portugueses Síntese de 600 anos de ação In F.H. Santos (Coord.) *Bombeiros Portugueses: seis séculos de história: 1395 – 1995* (pp.13 -42). Lisboa: Serviço Nacional dos Bombeiros.

proteção civil na maioria dos concelhos, com a exceção daqueles que até à atualidade preferiram no seu seio manter corporações municipais ou sapadores.

Saindo da esfera do poder político local é evidente que as dificuldades iriam aumentar, até porque a sua organização e funcionamento daquelas corporações de bombeiros era extremamente complexa.

As corporações viviam apenas de subsídios e donativos de entidades particulares e em contraciclo aumentava o número de riscos quer humanos, naturais e até mesmo tecnológicos.

O próprio aumento demográfico da população, como também os aumentos das instalações do setor secundário sustentam a afirmação do aumento dos riscos e a necessária resposta pronta às múltiplas ocorrências.

Com o passar dos anos fica comprovado que os apoios financeiros não podiam ser apenas de iniciativa privada, nos anos trinta do século passado são introduzidos vários apoios estatais para as corporações de bombeiros.

As Câmaras Municipais eram quem recebia estas verbas que eram oriundas do Fundo de Compensação que provinham das várias companhias de seguro que eram instituídas pelo Governo.

A distribuição dessas verbas passava claramente pela iniciativa do poder político local que nos concelhos com mais que uma corporação podia as entregar de forma desajustada a essas corporações.

Uma situação que pode e deve ser explorada em outros estudos, porque o financiamento é crucial para qualquer organização.

No dia 19 de junho de 1933 era anunciado pelo Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses que copiava um conjunto de informações previamente publicados no Diário do Governo, referente às áreas em estudo (Distrito de Bragança e Distrito de Vila Real) que os concelhos privilegiados com a entrega dessas verbas eram: Bragança, Alfândega da Fé, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros e Mirandela; enquanto que em Vila Real, os municípios que as receberam foram: Alijó, Chaves, Mesão Frio, Mondim de Basto, Murça, Peso da Régua, Sabrosa e por último Vila Pouca de Aguiar.⁷

Nos parágrafos anteriores foi narrada a evolução geográfica das instituições de socorro, nomeadamente da sua localização como igualmente a sua forma de financiamento e até mesmo quem detinha a responsabilidade por garantir a sua operacionalidade.

Realizada as missões mencionadas no parágrafo anterior nos próximos capítulos irá ocorrer uma explicação distrito a distrito.

3. Distrito de Vila Real

Após este pequeno enquadramento histórico, é indispensável por razões óbvias fazer um enquadramento da evolução das instituições e para um melhor entendimento esse labor será concretizado por distrito.

A tabela apresentada de seguida debruça-se unicamente por corporações instaladas em espaços rurais no distrito de Vila Real.

A atenção do autor podia recair por outras corporações, especialmente naquelas localizadas nos centros de cada concelho, todavia, não seria valorizado estes fenómenos associativos localizados no interior do distrito que trazem consigo bastantes dificuldades para o seu desenvolvimento.

Até porque, nesta fase da história comparativamente aos bombeiros voluntários discutia-se a regularidade que tinha de ser empregue aos serviços de socorro na vertente da ação de agentes de educação social, uma moção proposta e aprovada no Congresso realizado em Setúbal pelos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras. A referida associação resolvia por iniciativa própria criar secções rurais, tendo sido a Ribaldeira a primeira localidade a ser beneficiada por tão útil melhoramento.⁸

Uma dispersão de meios que obrigava a uma logística intensa, mas, em contrapartida existia uma proximidade maior com a sua população e uma presença mais intensa na sua área de intervenção própria.

A concretização destas iniciativas de educação social era fundamental que acontecessem também em sítios remotos, tentando tomar contacto com a

Corporação	Data de Fundação
A.H.B.V. Favaios	1915
A.H.B.V. Sanfins do Douro	1891
A.H.B.V. Provezende	1931
A.H.B.V. Carrazeda de Montenegro	1931
A.H.B.V. Cheires	1930
A.H.B.V. São Mamede de de Ribatua	1927

Tabela 1 Data de fundação das corporações de bombeiros voluntários em contexto rural no Distrito de Vila Real. Fonte da Informação: Sites oficiais das próprias corporações

maior área geográfica possível e também por iniciativa de elementos do poder local.

Para uma melhor perceção da dimensão deste fenómeno de ruralização das corporações de bombeiros, será fundamental o relatório produzido no final dos anos trinta do século passado, mais concretamente nos seus meados, em 1935 no mês de novembro em que era realizada uma viagem pelo distrito de Bragança e pela zona do Douro por Álvaro Valente que era comandante dos B. V. de Montijo e também representante da Liga dos Bombeiros Portugueses.

A Liga dos Bombeiros Portugueses ao longo de vários dias, no decorrer daquela iniciativa pretendia conhecer a realidade das corporações nesta zona remota do país, afastada dos grandes centros dos decisores políticos como também da maioria dos grandes centros de dinamismo económico.

A referida visita inicia-se nos bombeiros de Carrazeda de Montenegro que é uma corporação sediada no concelho de Valpaços que no momento daquela visita contava com um carro que estava recheado com diverso material, tinham também uma outra viatura que tinha uma bomba de caldeira e várias ferramentas que estavam dispersas pelas suas instalações.

A bomba de caldeira era um importante equipamento que substituiu a bomba braçal, através da queima do combustível nomeadamente carvão, era

injetada a energia necessária nas linhas de mangueira para que existisse circulação de água e uma maior resposta no combate aos incêndios.

Uma importante explicação deve ser concedida, as referências a carros neste caso específico eram viaturas de tração humana ou animal e não os automóveis tais como conhecemos hoje.

O seu pessoal tinha o seu equipamento de proteção individual constituído por capacetes de metal que eram de modelo francês como também fardamentos azuis cada um com os distintivos que seguiam o projeto da liga.

Relativamente aquelas instalações é fundamental referir que eram bastante limitadas com o seu quartel a ser bastante acanhado.⁹

A localidade de Carrazeda de Montenegro conseguiu ter uma corporação disponível anteriormente a Valpaços, a sua sede concelhia, aproximadamente cinco anos antes. Um marco importante que pode até ser considerado relevante para entender o desenvolvimento económico e social da localidade.

Estamos perante um desenvolvimento de um importante polo naquele concelho que não passava somente pela sua sede municipal, mas, por outras freguesias e outros locais.

Todavia, eis que na sessão de trabalhos da Liga dos Bombeiros Portugueses em 7 de janeiro de 1935 era discutida a organização de uma corporação nesta localidade do município de Valpaços.¹⁰

7. (1933) A Percentagem sobre seguros. *Boletim dos Bombeiros Portugueses* nº6, p.5.

8. (1935) Bombeiros Voluntários = Agentes de educação social nos concelhos rurais. *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº36 p.3.

9. (1935) Relatório da viagem aos distritos de Vila Real e Bragança, pelo representante da Liga dos B.P. e presidente do Conselho Fiscal, Álvaro Valente, comandante dos Bombeiros Voluntários de Montijo. *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº35, p.7.

10. (1935) Os trabalhos da Liga (continuação). *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº 28, p.6.

Se atendermos que na tabela referida anteriormente a data apontada para o surgimento desta corporação era 1931, até porque é também o ano que surge no site da entidade que regula os bombeiros em Portugal, estamos perante uma discrepância de quatro anos.

Alguns meses depois, novos dados são incluídos relativamente a este processo formativo, em julho de 1935 era declarado nas páginas do Boletim Oficial da Liga dos Bombeiros Portugueses que naquele mês se acabava de formar uma corporação de bombeiros voluntários naquela comunidade e que foi a leitura do Boletim da Liga que fez com que se tomasse aquela atitude empreendedora.

No mês seguinte em agosto de 1935 era também noticiada a filiação desta associação humanitária na Liga dos Bombeiros Portugueses.

A referida viagem dos representantes da Liga aconteceu naquele momento da história com aquela corporação em Valpaços a ser uma realidade pelo que pode ser comprovado no relatório referido anteriormente.

A discrepância relativamente a estas datas pode ser justificada com um conjunto de acontecimentos que resulta num processo refundador ou reorganizativo, em que perante tantas dificuldades quer económicas, como também sociais e até possivelmente políticas poderia ser necessário dar um novo rumo à organização. Esse novo rumo poderia passar por a filiação na Liga que não era um passo obrigatório, mas era fundamental.

Também, podemos encarar como algum período de inatividade da associação que fez com que este ano fosse fundamental na história da corporação.

Relativamente à sede de concelho e à constituição da sua corporação introduzindo mais elementos, eis que em dezembro de 1935 era afirmado na imprensa a intenção de criar uma corporação em Valpaços conforme foi mencionado anteriormente que passava pela ação de um grupo de cidadãos locais que estava a trabalhar de forma intensa para que isso fosse uma realidade.

É, portanto, possível de afirmar que o ano de 1935 foi fundamental para o desenvolvimento dos bombeiros naquele território transmontano, considerando que ocorreu uma possível refundação ou reorganização de uma instituição como igualmente

o surgimento de uma outra. Embora a sua data de fundação seja considerada de forma oficial apenas em 1936 no mês de fevereiro.

A evolução da corporação de Carrazeda de Montenegro aparentemente não cessou, não devendo ter passado novamente por período de extrema complexidade económica e também organizacional, até porque anos mais tarde, em 1937 concretamente em dezembro era anunciada a oferta de uma automaca pelo seu sócio benemérito, José da Costa Torres aos bombeiros de Carrazeda de Montenegro.

As instituições de socorro estavam claramente dependentes da ação deste tipo de sócios que pode ser encarado como um sinal de fragilidade.

Os Bombeiros Voluntários de Carrazeda de Montenegro após esta oferta passaram a ter disponíveis no seu seio capacidade de socorro não somente para os incêndios como igualmente para os primórdios do socorro pre-hospitalar.

A evolução desta corporação é clara e o facto de estarem instaladas no interior do distrito de Vila Real na região de Trás-os-Montes, não era impeditiva para esse crescimento.

Na referida região do Distrito de Vila Real, mais próximo do rio Douro na outra extremidade deste distrito eis que em Sanfins do Douro, no concelho de Alijó existia um quartel de modesta aparência, mas regular para a sua atividade.

O espaço era regular e igualmente elementar para guardar o material existente no seio desta corporação: um pronto socorro da marca “Federal Knight”, uma bomba de caldeira e também uma terceira viatura que era responsável por transportar o material de rescaldo.

Uma essencial ressalva é necessária concretizar, estamos perante uma corporação que nasceu ainda em pleno século XIX, a mais antiga da sua região, anterior a muitas que estavam instaladas nas sedes de concelho.

Não esquecendo a existência de um veículo motorizado que prestava socorro à população, uma viatura que tinha cedida por Acácio Granja que foi comandante dos Bombeiros Voluntários Coimbrões em Vila de Gaia e tinha custado 42 contos.

Uma verba elevadíssima para uma corporação localizada no espaço rural, onde a atividade económica era claramente frágil, mas, não impedia a existência deste tipo de equipamentos de socorros.

Apesar da existência deste equipamento diferenciador, o seu comandante demonstrava às visitas que estavam a participar na referida viagem pela região que tinha enormes dificuldades e que eram constantes os empecilhos ao desenvolvimento da atividade da sua corporação, tendo de lutar contra as mesmas com bastante afincio e por arrasto mostrava-se muito aborrecido.

O seu corpo ativo era de 20 voluntários e estava com a sua direção bastante desorganizada.¹¹

A falta de uma direção competente fazia com que os problemas da instituição fossem de difícil resolução e recaísse a atenção para o seu comandante que deveria estar apenas concentrado na atividade operacional.

Nesta corporação fica patente as diferentes dinâmicas existentes no seio da associação em que a parte ativa e operacional era completamente alheada das suas direções.

Relativamente à sua data de fundação previamente referida neste labor esta correta, uma informação que é confirmada após ser confrontada com outras fontes de informação, indicada a sua constituição mais concretamente para o dia 5 de maio de 1891, estando, todavia, em funcionamento desde 30 de novembro de 1890, sem reconhecimentos dos estatutos e obviamente das autoridades superiores.¹²

Estamos perante a ação de um pequeno grupo de fervorosos bairristas que ousaram criar aquela associação para dinamismo da sua comunidade que estava isolada geograficamente que fazia obviamente que tivessem de ser independentes na resposta aos pedidos de socorro da sua população.

Na localidade vizinha de S. Mamede de Ribatua, havia também uma corporação de bombeiros, sendo também uma freguesia situada no concelho de Alijó.

O seu equipamento era uma bomba de caldeira, existia também uma maca rodada, quatro lanços de

escada novos e algumas ferramentas, contando os seus operacionais concretamente com cintos que tinham molas de clavina, fardamentos de cor azul, capacetes de metal (tipo francês) e charlanteiras, entre outros materiais disponíveis.

Relativamente aos recursos humanos, o seu efetivo era ligeiramente mais redutor que o de Sanfins do Douro, contando apenas na sua instituição com 12 voluntários.

A população da localidade de Sanfins do Douro era de aproximadamente 2500 habitantes, enquanto a de São Mamede de Ribatua não ultrapassava os 1400 habitantes, sendo assim óbvio a redução dos seus efetivos.

Na corporação de São Mamede de Ribatua existia a particularidade de a sua sede ser afastada do quartel.¹³

Relativamente à situação de Ribatua a dispersão de instalações, fazia com o sinal utilizado para alertar os bombeiros em casos de ocorrência fosse através do uso de buzinas ou utilizando um clarim que era um modelo repetido em outras localidades do país.¹⁴

Na leitura dos seus estatutos na aceitação de novos associados, temos o destaque para as referências às mulheres casadas que poderiam ser admitidas como associadas se tivessem autorização por escrito dos seus maridos, sendo extensivo esta prática também aos associados menores que apenas o podiam ser com autorização dos seus tutores, no momento da sua fundação em 1931.¹⁵

No mês de outubro de 1934 era comemorado o seu sétimo aniversário e assim o seu ano de nascimento era referido como sendo 1927, vivendo nesse momento uma boa fase da sua história, concretamente de grande dinamismo em que os seus operacionais eram comandados por João Gonçalves Rosa, com a particularidade de nestas festividades

11. (1936) Relatório da viagem aos distritos de Vila Real e Bragança, pelo representante da L. dos B. P. e presidente do Conselho Fiscal, Álvaro Valente, comandante dos B.V. de Montijo. *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº37, p.4.

12. Sampaio, R. (2023). *Quando a Sirene Toca: 130 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro*. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro, pag.34.

13. (1936) Relatório da viagem aos distritos de Vila Real e Bragança, pelo representante da L. dos B.P. e presidente do Conselho Fiscal, Álvaro Valente, comandante dos B.V. de Montijo (continuação). *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº38, p.5.

14. Neto V. (1995) Meios de Alarme e Sinais de Manobra In F. H. Santos (Coord), *Bombeiros Portugueses: seis séculos de história: 1395 – 1995* (pp.219 – 228) Serviço Nacional dos Bombeiros.

15. Arquivo da Secretária-geral do Ministério da Administração Interna, Divisão de Documentação, Estatutos da Associação de Bombeiros Voluntários de São Mamede Ribatua, PT/SGMAI/GCVRL/H-B/001/00366.

terem estado presentes também os bombeiros de Alijó.¹⁶

A existência de elementos de outras corporações alheios à corporação que organiza os eventos era evidentemente um sinal de respeito e também de proximidade entre as várias instituições de bombeiros.

O concelho de Alijó nos seus confins geográficos tinha presente várias corporações, nomeadamente: Favaio, Cheires, Alijó, Sanfins do Douro, S. Mamede de Ribatua e posteriormente no Pinhão.

Relativamente à existência de mais corporações em outras áreas rurais no distrito de Vila Real, referência para o concelho de Sabrosa que detinha numa das suas freguesias, nomeadamente em Provesende a corporação de Bombeiros Voluntários de Provesende que tinha como data de fundação o dia 18 de janeiro de 1931, todavia, não existem notícias relativamente a esta corporação no acompanhamento desta reportagem.

A instalação de uma corporação naquela freguesia é curiosa até porque a sua população não ultrapassava as 1000 pessoas, sendo reduzidos os recursos humanos que condicionava a sua evolução.

Os seus primeiros anos foram extremamente complexos, em abril de 1933 foi anunciado na imprensa da especialidade que a corporação realizou no domingo de Páscoa desse ano um espetáculo para angariar dinheiro para amortizar as dívidas contraídas para o desenvolvimento da corporação que lutava com grandes dificuldades, devido à tremenda crise que a região atravessava. A festa iria continuar na segunda feira, não se centrando apenas num só dia.

Se atendermos ao parágrafo precedente é facilmente perceptível que as dificuldades económicas das corporações eram muitas, a sua capacidade de investimento era apenas conseguida após recorrerem ao endividamento, o que atesta a reduzida existência de capitais próprios.

A notícia publicada no jornal da Liga dos Bombeiros Portugueses afirmava em comentário a esta notícia que era uma pequena povoação do concelho de Sabrosa que estava encrava no meio de várias serras

e tinha como comandante o senhor José Pinheiro Falcão, que numa resposta ao inquérito sobre os serviços de saúde, descrevia um cenário de enorme pobreza da sua corporação e que lutava com enormes dificuldades para socorrer o seu semelhante.¹⁷

Podemos afirmar que esta corporação seguramente espelhava a realidade de muitas outras corporações existentes nas suas proximidades geográficas que iam sobrevivendo às várias dificuldades que iam encontrando. Era uma tentativa de conseguir realizar o seu trabalho que era cada vez mais complexo e que encontrava as suas limitações evidentes.

Sobre esta corporação é posteriormente publicado no Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses que o aniversário da corporação surge desfasado atendendo que em junho de 1934 se comemorava o segundo aniversário da corporação que teve inclusivamente uma recita de gala por um grupo de artistas amadores da terra que decorreu com muita animação.¹⁸

Se considerarmos a informação presente neste último parágrafo, podemos ter a data de fundação desta corporação como sendo em 1932 e não em 1933, conforme é referido em várias fontes de informação.

Relativamente ao concelho de Alijó, ainda existiam mais algumas corporações conforme foi referido anteriormente, nomeadamente os Bombeiros Voluntários de Favaio que foram instituídos em 18 de setembro de 1915, porém era noticiado em maio de 1934 pelo Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses que esta associação elegia novos corpos gerentes que estavam empenhados em promover o ressurgimento da instituição.¹⁹

Apenas tinha passado praticamente vinte anos da sua fundação e a organização já atravessava enormes dificuldades que seguramente quase levaram à sua extinção e era necessário imprimir um novo rumo para garantir o futuro da coletividade.

Estamos perante um cenário de constante superação, mantendo a linha com o que foi referido anteriormente na abordagem às outras corporações.

A particularidade desta instituição estar localizada numa das várias freguesias do concelho e de ter uma

data anterior à fundação de Bombeiros Voluntários de Alijó, localizados na sede do seu concelho que apenas ocorreria em 1932 embora a sua inauguração oficial fosse apenas em junho de 1934 que estava a algum tempo sobre instrução de Armando Rebelo que ia realizando alguns exercícios naquele território.²⁰

O dinamismo económico do concelho de Alijó era intenso, o que permitiu que várias corporações fossem surgindo um pouco por todo aquele território, inclusivamente com duas corporações na mesma freguesia, alusão para Sanfins do Douro com bombeiros em Sanfins e também em Cheires.

4. Distrito de Bragança

No distrito de Bragança nenhuma das corporações existentes nos seus limites geográficos estava filiada na Liga dos Bombeiros Portugueses no decorrer da década de 1930, o que pode ser encarado como um atraso evidente do processo de instalação e evolução deste tipo de corporações.²¹

Reparamos igualmente que não existiam corporações fora das sedes de concelho ao contrário do que acontecia no distrito de Vila Real, o que pode ser entendido como um atraso no seu desenvolvimento económico do seu território em que apenas as suas sedes concelhias possuíam a pujança para a fixação deste tipo de equipamentos.

Assim, perante esta informação é óbvia a atenção para as corporações existentes na tabela e que receberam a visita da comitiva da Liga dos Bombeiros.

Os representantes da Liga dos Bombeiros iniciaram o seu périplo pelo distrito de Bragança, visitando a corporação de Mirandela que tinha um auto pronto socorro com moto bomba, um automóvel para transporte de pessoal da marca Ford, uma bomba de caldeira, um carro que transportava material manual e por último uma maca rodada.

A referida corporação tinha sido fundada em 1882 e tinha 40 elementos no seu corpo ativo e disponha pelo que foi referido no parágrafo precedente de uma enorme frota automóvel ao alcance de poucas corporações.²²

Uma viatura com uma bomba acoplada, uma outra viatura dedicada para o transporte de pessoal, além de uma bomba de caldeira que era um importante avanço para a época que vinham substituir as velhas bombas braçais, era sinónimo de progresso.

O impacto positivo deste tipo de corporação é notado fundamentalmente por se tratar de uma corporação situada no interior do país, onde as oportunidades financeiras estavam seguramente longe de serem as mesmas que existiam em outras regiões do país.

Relativamente a Mirandela era nos finais do séc. XIX, um aglomerado populacional em franca expansão, como sendo um centro de desenvolvimento social, político e obviamente económico.²³

Na leitura da bibliografia produzida pela própria instituição em tempos anterior à realização deste labor é evidente desde o primeiro momento a preocupação do poder local em dotar a corporação de meios para a realização das suas missões, justificando o seu enorme desenvolvimento.

A confirmação e a garantia daquele investimento de ser de origem pública, demonstra também a preocupação das autoridades políticas locais em dotar as suas associações de meios fundamentais para a sua atividade.

Relativamente ao concelho de Macedo de Cavaleiros, o quartel da sua corporação era acanhado com pouco espaço disponível para albergar duas viaturas motorizadas, concretamente um pronto socorro “Minerva” que tinha copulada uma moto-bomba “Delahaye” e um outro pronto socorro de marca “Ford” com uma bomba de caldeira.

16. (1936) Festas Associativas. *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº38, p.6.

17. (1936) Será Possível?. *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº39, p.5.

18. (1936) Festas Associativas. *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº39, p.7.

19. (1936) Várias Notícias. *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº39, p.8.

20. (1936) Várias Notícias. *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº39, p.8.

21. (1936) Relatório da viagem aos distritos de Vila Real e Bragança, pelo representante da L. B. P. e presidente do Conselho Fiscal, Álvaro Valente, comandante dos B. V. de Montijo (Continuação). *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº39, p.5.

22. (1936) Relatório da viagem aos distritos de Vila Real e Bragança, pelo representante da L. dos B.P. e presidente do Conselho Fiscal, Álvaro Valente, comandante dos B.V. de Montijo (continuação). *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº39, p.6.

23. Guedes, M. (1983) *Associação Humanitária Bombeiros Voluntários e Cruz Amarela de Mirandela: centenário 1883 – 1983*. Associação Humanitária Bombeiros Voluntários Cruz Amarela, pag.6.

Corporação	Data de Fundação
A.H.B.V. Alfândega da Fé	1933
A.H.B.V. Bragança	1890
A.H.B.V. Carrazeda de Ansiães	1930
A.H.B.V. Freixo de Espada à Cinta	1927
A.H.B.V. Macedo de Cavaleiros	1923
A.H.B.V. Mirandela	1883
A.H.B.V. Mogadouro	1932
A.H.B.V. Torre de Moncorvo	1933
A.H.B.V. Vimioso	1932
A.H.B.V. Vinhais	1935

Tabela 2. Data de fundação das corporações de bombeiros voluntários em contexto rural no Distrito de Bragança. Fonte da Informação: Sites oficiais das próprias corporações

Relativamente às bombas de marca “Delahaye” várias foram as corporações no país a serem equipadas com este tipo de ferramentas e desta marca fundamentais para o seu funcionamento.

No seu primeiro pronto socorro estava também instalado material de ambulância, contando ainda com 100 metros de mangueira, mais material de apoio, além dos capacetes de metal que tinham emblema em francês.²⁴

Atendendo ao pormenor referente aos emblemas franceses existentes nos capacetes, seguramente que eles tinham sido adquiridos ou doados por uma corporação francesa, conseguindo assim equipar os seus elementos com aquele importante elemento para a sua segurança.

A existência de 100 metros de mangueira é algo relevante, porque a maioria das corporações não tinham nem de perto nem de longe essa quantidade de metros disponíveis para a utilização em combate e outras atividades operacionais.

Os Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros com a sua data de fundação a ser de 1923 e devia a sua existência praticamente à ação

da Câmara Municipal que ia suportando a maior parte das suas despesas.

O poder local estava fortemente ligado às corporações de bombeiros que iam financiando o seu dia a dia e os seus investimentos.

Nas duas corporações referidas anteriormente era evidente o sinal de evolução quando comparado com as corporações analisadas no distrito de Vila Real, com foco para a existência de veículos motorizados.

Seria expectante que na sua sede de distrito, o cenário apresentado nesta fase da história (década de 1930) fosse positivo, contudo, no concelho de Bragança as instalações dos seus bombeiros eram horríveis na impressão causada nos elementos da Liga dos Bombeiros Portugueses, não havia espaço para albergar todo o material disponível, sendo que existia: uma auto-maca, um pronto socorro, um carro com ferramentas manuais, uma bomba de caldeira, uma escada “Magirus” manual, sendo uma corporação que nasceu em 1890 e tinha no seu corpo ativo 35 voluntários, tendo também uma banda civil nos seus quadros.²⁵

A introdução de uma escada “Magirus” na lista de material disponível é um sinal evidente do seu desenvolvimento, sendo o primeiro equipamento do género neste distrito, o que permitia o resgate em altura em teatros de operações. Estamos perante um equipamento possivelmente único no distrito nesta fase da história.

Nos seus estatutos denotava-se que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Bragança estava sob a direta proteção da Câmara Municipal local que inclusivamente influenciava na escolha do 1º e 2º comandantes. A primeira nomeação competia à Câmara Municipal.

O número de elementos destas corporações de bombeiros em terras do distrito brigantino era claramente superior às corporações de Vila Real, o que pode ser encarado como um sinal da sua vitalidade social e capacidade de atração de novos elementos.

O escalonamento de elementos para se tornarem seus sócios em que num determinado patamar eram classificados como efetivos.

Esse patamar diz respeito a todos aqueles que compõem o núcleo principal da associação, nomeadamente a corporação dos bombeiros. Assim, torna-se óbvio que os elementos da comunidade que desejassem ser membros do corpo ativo tinham de ser também sócios da corporação.

Um importante parêntesis deve ser efetuado, não existem informações referentes à cobrança de valores de quotização nessa categoria de associados.

As fontes de receitas destas corporações, concretamente da Associação de Bombeiros Voluntários de Bragança através da análise dos seus estatutos eram as cotas dos sócios auxiliares, subsídios da Câmara Municipal e das Companhias de Seguros, ou outras entidades e também pelo produto de multas aplicadas aos sócios ou ao pessoal renumerado, pelos donativos de qualquer espécie, que sócios ou estranhos façam à sociedade, como também pelo produto de espetáculos, bazares, etc. que a direção ou a corporação promovem em seu benefício.²⁶

Analisando o parágrafo precedente a informação de existência de pessoal renumerado nos quadros da corporação, o que demonstra de forma bastante tímida a introdução do profissionalismo em corporações com cunho claramente voluntário.

No concelho de Vimioso a sua corporação que tinha sido recém fundada à data da visita, concretamente em 1932 no mês de setembro, detinha um carro com material manual, uma bomba de caldeira, uma moto-bomba “Northern” e constava nos seus quadros de pessoal 18 voluntários.²⁷

A corporação de Vimioso também se mantinha sob domínio da Câmara Municipal, percebendo que tinha muitos pontos em comum com a corporação vizinha de Bragança.

Os elementos do seu corpo ativo eram admitidos por proposta de um outro sócio efetivo, o que podia ser considerado como meio para reforço dos laços humanos e de amizade dos seus operacionais e corpo ativo.

As despesas desta associação humanitária para tentar comparar com as despesas de outros corpos de bombeiros surgem escalonadas por ordem de importância no documento referido anteriormente, concretamente os seus estatutos.

Os encargos eram categorizadas da seguinte forma: as despesas de expediente, as despesas de iluminação, o aluguer, como também a conservação e asseio dos edifícios da sociedade e quartéis da corporação, os dispêndios de reparação e conservação do diverso material e mobiliário da Associação, apenas no último ponto a surgirem como desembolsos de verbas as de aquisição de material, artigos de equipamento, uniformes, utensílios, prémios, subsídios a qualquer membro ou família respetiva, em excepcionais casos, e todas as demais reputadamente destinadas a prover necessidades imperiosas e consentâneas com os exclusivos fins desta agremiação.²⁸

No concelho de Miranda do Douro não existia ainda uma corporação de bombeiros, o que fazia com

24. (1936) Relatório da viagem aos distritos de Vila Real e Bragança, pelo representante da L. dos B. P. e presidente do Conselho Fiscal, Álvaro Valente, comandante dos B.V. de Montijo (continuação). *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº40, p.6.

25. (1936) Relatório da viagem aos distritos de Vila Real e Bragança, pelo representante da L. dos B. P. e presidente do Conselho Fiscal, Álvaro Valente, comandante dos B.V. de Montijo (continuação). *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº40, p.6.

26. Arquivo da Secretária-geral do Ministério da Administração Interna, Divisão de Documentação e Arquivo, Estatutos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Bragança PT/SGMAI/GCBGC/H-B/001/00001.

27. (1936) Relatório da viagem aos distritos de Vila Real e Bragança, pelo representante da L. dos B. P. e presidente do Conselho Fiscal, Álvaro Valente, comandante dos B.V. de Montijo (continuação). *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº40, p.6.

28. Arquivo da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Divisão de Documentação e Arquivo, Estatutos da Associação Hu-

que no Distrito de Bragança fosse deixado um verdadeiro flanco aberto para a existência de desastres, ou pelo menos a demora no auxílio que seguramente era prestado por corporações dos municípios vizinhos.

No município de Mogadouro apenas constava uma bomba de caldeira, um carro de material e cerca de 19 homens no seu corpo ativo, vivendo praticamente dos subsídios e da proteção da Câmara.

A existência de uma enorme dependência financeira relativamente ao poder local é uma das imagens de marca do movimento associativo dos bombeiros neste distrito que condicionavam possivelmente o seu desenvolvimento, mantendo-se a organização dependente de boas relações institucionais.

Relativamente à situação que se vivia em Mogadouro, é importante referir que a corporação desenvolvia a sua atividade juntamente com uma banda civil e era apontada como a razão para a sua pouca vitalidade e progresso.

Estamos perante a dispersão de meios financeiros e materiais que fazia com que não acontecesse um desenvolvimento pleno da corporação de bombeiros.

Os elementos da Liga dos Bombeiros Portugueses que estavam em viagem no distrito após visitarem os bombeiros de Mogadouro, são informados que existia também uma corporação em Alfândega da Fé que até então era desconhecida pelos elementos que estavam em viagem pelo território.²⁹

A ausência de conhecimento relativamente a esta corporação é demonstrativa da dificuldade existente na comunicação e na respetiva divulgação da informação.

A corporação de Alfândega da Fé tinha sido fundada recentemente 3 anos antes, concretamente em 1933 e tinha apenas 18 bombeiros no seu corpo ativo, um número que não fugia aquele que foi demonstrado em corporações anteriores no distrito com exceção para a realidade de Bragança e Mirandela.

O material estava arrumado num espaço exíguo e tinha uma bomba de caldeira, um carro de material, com ambulância, como também várias ferramentas e material disperso, sendo tudo novo e com pouco mais de 100 metros de mangueira.³⁰

O facto de ser uma corporação recente fazia com que o material que estava à sua disponibilidade fosse igualmente novo com pouco uso.

Na localidade de Torre de Moncorvo, a sua corporação disponha de um quartel que possuía grandes dimensões, com o seu material a ser muito cuidado pelos seus operacionais que contavam com um carro manual que tinha uma moto-bomba “Metz”, um outro carro de material, inclusivamente com mais de 200 metros de mangueira, numa corporação que tinha sido fundada em 1932 e tinha 14 homens no seu corpo ativo.³¹

O seu corpo ativo quando comparado com outras corporações do distrito era claramente mais reduzido, mas, tinha bastante meios materiais, nomeadamente centenas de metros de mangueira, diverso material, apenas faltando a existência de um veículo automóvel que já era uma certeza em muitas outras corporações.

A perda de operacionalidade humana, contudo, o ganho no teatro de operações com diversas ferramentas e vários metros de mangueira disponíveis

Um importante parêntese relativamente a esta corporação de Torre de Moncorvo deve ser concretizado se atendermos que a sua constituição era descrita no periódico “Jornal dos Bombeiros” em 1921 numa das suas muitas rúbricas, concretamente nas “As lições dos factos” afirmando que naquela localidade, alguns beneméritos cidadãos se achavam empenhados em organizar um corpo voluntário de salvação pública.³²

A ideia terá estado vários anos sem avanços significativos o que fez com que a corporação fosse

uma certeza simplesmente alguns anos depois já na década de 1930.

No mês de março de 1933 no jornal o “Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses” era noticiado que a Câmara Municipal de Torre de Moncorvo contribuiu com 20 mil escudos para a aquisição de material contra incêndios cedendo igualmente um edifício para a instalação daquela corporação de voluntários.

Relativamente ao edifício, terá sido uma melhoria nas instalações para aquela corporação que estava a trilhar os seus primeiros passos.

Os vários elementos daquela corporação estavam a ser instruídos por Gerardo Gonçalves que era comandante dos Bombeiros Privativos das Fábricas Manuel Pinto de Azevedo que estavam instaladas no Porto, continuando nesse momento a adquirir diverso material.³³

Atendendo a tudo que foi relatado nos parágrafos anteriores é evidente a preocupação das autoridades locais em abastecer de diverso material e preparar a sua corporação, para que conseguissem dar resposta às várias solicitações de emergência.

A preocupação desta organização era evidente, a existência de um corpo de saúde constituído por médicos, farmacêuticos e enfermeiros, os quais era fornecido um distintivo especial.

As primeiras referências para a existência deste tipo de secções nestas organizações de socorro, o que é um sinal inequívoco de evolução que permitia ter uma aproximação com aquele que se realiza na atualidade.

Havia inclusivamente nos seus estatutos a referência à idade máxima para aqueles que desejavam ser seus associados na categoria de serviço para o seu corpo ativo, nomeadamente 45 anos de idade e ter a robustez suficiente e aptidão física.³⁴

Aqueles que não podiam, ou simplesmente optavam em não serem elementos do seu corpo ativo podiam ajudar a corporação se pagassem uma joia mínima de 5\$00 e uma quota mensal mínima de 1\$50.

O segundo comandante era nomeado pelo primeiro comandante, devendo ser obviamente uma pessoa de sua inteira confiança.

A referida associação tinha a particularidade de a sua direção ser constituída por cinco elementos concretamente: Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário e Tesoureiro, sendo que o Comandante era também um dos membros da direção tendo inclusivamente voto deliberativo, mas, apenas nos assuntos que dissessem respeito ao corpo ativo.

A sua direção reunia pelo menos uma vez por mês, sendo as suas sessões sempre secretas.

O secretismo em torno desta associação não deixa de ser atípico se considerarmos que o regime político em vigor no país, proibia este tipo de funcionamento das associações como é de conhecimento público.

Relativamente próximo de Torre de Moncorvo na vizinha localidade de Carrazeda de Ansiães, a corporação existente estava a trilhar os seus primeiros passos neste momento da sua história e tinha um quartel que detinha uma dimensão modesta.

O seu material era composto por um carro com moto bomba “Northern”, um outro carro de material, uma ambulância, bastante material disperso, sendo uma organização que tinha sido fundada pouco tempo antes, concretamente a 8 de junho de 1930 com o seu corpo ativo a ser composto por 20 voluntários.³⁵

O equipamento dos bombeiros localizados em Carrazeda de Ansiães atendendo ao que foi abordado nos parágrafos anteriores era bastante semelhante ao dos Bombeiros Voluntários de Vimioso.

Nos estatutos desta corporação eis que surge a referência dos sócios contribuintes que pelo seu sexo, idade, condições físicas ou outro qualquer motivo, não podem trabalhar na extinção de incêndios, mas que podiam prestar auxílio pecuniário que era fundamental para a sobrevivência da instituição de socorro.

manitária dos Bombeiros Voluntários de Vimioso PT/SGMAI/GCBGC/H-B/001/00037.

29. (1936) Relatório da viagem aos distritos de Vila Real e Bragança, pelo representante da L. dos B. P. e presidente do Conselho Fiscal, Álvaro Valente, comandante dos B.V. de Montijo (continuação). *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº40, p.7.

30. (1936) Relatório da viagem aos distritos de Vila Real e Bragança, pelo representante da L. dos B. P. e presidente do Conselho Fiscal, Álvaro Valente, comandante dos B.V. de Montijo (continuação). *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº40, p.7.

31. (1936) Relatório da viagem aos distritos de Vila Real e Bragança, pelo representante da L. dos B. P. e presidente do Conselho Fiscal, Álvaro Valente, comandante dos B.V. de Montijo (continuação). *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº40, p.8.

32. (1921) As lições dos factos. *Jornal dos Bombeiros Portugueses e Brasileiros*, p.37.

33. (1936) Várias notícias. *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº39, p.8.

34. Arquivo da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Divisão de Documentação e Arquivo, Estatutos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Torre de Moncorvo, PT/SGMAI/GCBGC/H-B/001/00331.

35. (1936) Relatório da viagem aos distritos de Vila Real e Bragança, pelo representante da L. dos B. P. e presidente do Conselho Fiscal, Álvaro Valente, comandante dos B.V. de Montijo (continuação). *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº41 e 42, p.6.

As quotas para esses associados eram no valor de 10\$00 de joia e 2\$00 de quota mensal mínima, não podendo, todavia, ter cargos na direção.³⁶

A possibilidade de os elementos da direção terem de serem elementos do seu corpo ativo é evidente nesta situação.

Um esforço em estreitar os laços entre a direção da associação e o corpo ativo, para existir um empenhamento de esforços e sobretudo diminuição de clivagens entre estes elementos.

Analisando os valores referidos no parágrafo precedente era óbvio que os valores eram mais elevados para apoiar a associação de Carrazeda do que aqueles que eram exigidos pelos bombeiros de Torre de Moncorvo.

O seu terceiro aniversário seria celebrado com sessão solene, simulacro de incêndio e jantar de confraternização.³⁷

Um aspeto interessante e revelador de alguma organização e fundamentalmente evolução é a existência de ambulâncias em várias destas instituições. Uma extensão do serviço das corporações que em muitas situações tinha o seu próprio regulamento e até obviamente a própria organização conforme foi referido anteriormente.³⁸

A evolução acabou por chegar rapidamente a esta zona do território nacional atendendo que pouco mais de uma década e meia deste retrato eis que a primeira “auto-ambulância” era inaugurada em 1915 pelos Bombeiros Voluntários Lisbonenses, chegando ao Porto em 1925 aos Bombeiros Voluntários Portuenses.³⁹

A partir de 1920, por toda a parte os corpos de bombeiros vão implementando as suas secções de ambulâncias, muitas delas passando de macas rodadas às automacas de transporte com que se foram

equipando até à atualidade, montando e apetrechando os seus postos médicos.⁴⁰

Da região do Grande Porto até ao interior do país, nomeadamente aos concelhos do distrito de Bragança tinham passado pouco tempo e aquele grande melhoramento à operacionalidade das corporações e serviço da população era uma certeza, conforme foi informado anteriormente.

Um último reparo deve ser concretizado, nomeadamente as questões de apoio a atividades sociais e recreativas que estas corporações realizavam e colocavam em prática, exemplo do que acontecia nos Bombeiros de Freixo de Espada à Cinta que nos seus estatutos se previa ter também um espaço cultural e igualmente de realização de jogos lícitos nas suas instalações.

Todavia, nesta corporação era afirmado que os elementos do seu corpo ativo não poderiam discutir questões de disciplina relativamente as decisões tomadas pelo seu comando.⁴¹

Um apontamento relativamente às questões de disciplina e organização interna da corporação que não permitia o confronto com os elementos do comando apenas a aceitação das ordens emanadas pelos seus elementos.

As corporações de bombeiros não tinham apenas as funções de socorro da população, mas, também de ajudar e dinamizar a realização de atividades recreativas na comunidade em que estava inserida.

Um esforço para envolver o maior número de elementos da comunidade em torno da sua corporação, permitindo dinamizar a sua existência e fundamentalmente garantir o seu futuro.

5. Conclusão

Desde o ano de 1868 até à atualidade o movimento associativo dos bombeiros portugueses tem crescido em grande escala.

Um desenvolvimento que apenas foi possível conforme o que foi referido neste artigo com o apoio inequívoco das câmaras municipais que realizavam um esforço significativo em termos financeiros para se apetrecharem com material e até motivarem a fundação de associações de bombeiros voluntários nos seus concelhos.⁴²

Obviamente que o primordial papel financeiro do poder político também se repercutia na colocação de vários esforços para o controlo das organizações.

O referido controlo verificava-se por exemplo ao nível da escolha dos comandantes para chefiar os corpos ativos das corporações conforme foi referido nos parágrafos anteriores.

No ano de 1933 em abril na imprensa da especialidade, concretamente no Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses era anunciado que naquele momento da história, existiam cerca de 250 corporações de bombeiros que se espalhavam por todo o território, vivendo naquela época da história uma época de crescimento.⁴³

Atendendo que Portugal tinha aproximadamente 300 câmaras municipais é notória que grande parte dos concelhos no país tinham uma corporação de bombeiros no seu território, embora, como vimos, podia o mesmo concelho ter mais que uma associação humanitária no seu território.

Relativamente ao interior do distrito do país, concretamente à região de Trás-os-Montes estamos perante uma dinâmica de desenvolvimento bastante interessante com diferenças evidentes entre distritos, conforme foi descrito.

Enquanto em Vila Real várias foram as corporações que surgiram no interior dos concelhos que não se centravam somente na sua sede de concelho, mas, também no seu interior, todavia em Bragança este

tipo de corporações apenas iria ser uma certeza nas sedes de concelho.

Também foi possível apurar a evolução dos materiais e equipamentos para a concretização com sucesso das suas missões de socorro, nomeadamente ambulâncias, escadas do tipo “Magirus”, várias viaturas na mesma corporação e uma dependência cada vez menor dos veículos movidos a força animal.

Aliás se analisarmos novamente os inventários das diferentes corporações nesta década do século XX, era uma miragem a sua existência, comprovando a evolução dos seus equipamentos.

Relativamente ao seu contingente era evidente que não variava o seu número de efetivos nas várias corporações escrutinadas, oscilando entre a dezena e meia de operacionais e as duas dezenas, mesmo em localidades com grande quantidade de população. Exceto em Mirandela e também em Bragança que tinham várias dezenas de operacionais no seu quadro ativo.

É importante também referir que na direção das associações a preocupação de incorporar os elementos do comando operacional da sua corporação, além do cargo de Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários e também de um Tesoureiro.⁴⁴

A supramencionada preocupação em incorporar os membros de comando do corpo ativo pode ser encarado com um esforço para estreitar os laços entre as diversas valências das associações humanitárias, não permitindo a existência de um fosso entre corpo ativo e elementos diretivos.

Por último, foram evidentes as diferenças nas instalações deste tipo de equipamentos nesta região do país, com um cunho claramente rural mais evidente no distrito de Vila Real, beneficiando possivelmente de uma maior dinâmica económica sobretudo do setor vitivinícola.

36. Arquivo da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Divisão de Documentação e Arquivo, Estatutos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carrazeda de Ansiães, PT/SGMAI/GCBGC/H-B/001/00230.

37. (1933) Festas associativas. *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, p.4.

38. Agostinho, E. (1995) Desenvolvimento do Serviço de Saúde nos Bombeiros Portugueses, In F. H. Santos (Coord.) *Bombeiros Portugueses: seis séculos de história: 1395 – 1995* (pp.43 – 60). Serviço Nacional dos Bombeiros Portugueses.

39. Agostinho, E. (1995) Desenvolvimento do Serviço de Saúde nos Bombeiros Portugueses, In F. H. Santos (Coord.) *Bombeiros Portugueses: seis séculos de história: 1395 – 1995* (pp.43 – 60). Serviço Nacional dos Bombeiros Portugueses.

40. Agostinho, E. (1995) Desenvolvimento do Serviço de Saúde nos Bombeiros Portugueses, In F. H. Santos (Coord.) *Bombeiros Portugueses: seis séculos de história: 1395 – 1995* (pp.43 – 60). Serviço Nacional dos Bombeiros Portugueses.

41. Arquivo da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Divisão de Documentação e Arquivo, Estatutos dos Bombeiros Voluntários de Freixo de Espada à Cinta PT/SGMAI/GCBGC/H-B/001/00565.

42. Santos, F. H. (1995) Bombeiros Portugueses Síntese de 600 anos de ação In F.H. Santos (Coord.) *Bombeiros Portugueses: seis séculos de história: 1395 – 1995* (pp.13 – 42). Lisboa: Serviço Nacional dos Bombeiros.

43. (1933) O princípio associativo e as associações de bombeiros. *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, p.4.

44. Arquivo da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Divisão de Documentação, Estatutos da Associação de Bombeiros Voluntários de São Mamede Ribatua, PT/SGMAI/GCVRL/H-B/001/00366.

Bibliografia

AGOSTINHO, E. (1995) Desenvolvimento do Serviço de Saúde nos Bombeiros Portugueses, In F. H. Santos (Coord.) *Bombeiros Portugueses: seis séculos de história: 1395 – 1995* (pp.43 – 60). Serviço Nacional dos Bombeiros Portugueses

GUEDES, M. (1983) *Associação Humanitária Bombeiros Voluntários e Cruz Amarela de Mirandela: centenário 1883 – 1983*. Associação Humanitária Bombeiros Voluntários Cruz Amarela

NETO V. (1995) Meios de Alarme e Sinais de Manobra In F. H. Santos (Coord.) *Bombeiros Portugueses: seis séculos de história: 1395 – 1995* (pp.219 – 228) Serviço Nacional dos Bombeiros

SAMPAIO, R. (2023). *Quando a Sirene Toca: 130 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro*. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro

SANTOS, F. H. (1995) Bombeiros Portugueses Síntese de 600 anos de ação In F.H. Santos (Coord.) *Bombeiros Portugueses: seis séculos de história: 1395 – 1995* (pp.13 -42). Lisboa: Serviço Nacional dos Bombeiros

Imprensa Periódica

(1921) As lições dos factos. *Jornal dos Bombeiros Portugueses e Brasileiros*, p.37

(1933) A Percentagem sobre seguros. *Boletim dos Bombeiros Portugueses* nº6, p.5

(1933) Festas associativas. *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, p.4

(1933) O princípio associativo e as associações de bombeiros. *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, p.4

(1935) Bombeiros Voluntários = Agentes de educação social nos concelhos rurais. *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº36 p.3

(1935) Os trabalhos da Liga (continuação). *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº 28, p.6

(1935) Relatório da viagem aos distritos de Vila Real e Bragança, pelo representante da Liga dos B.P. e presidente do Conselho Fiscal, Álvaro Valente, comandante dos Bombeiros Voluntários de Montijo. *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº35, p.7

(1936) Festas Associativas. *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº38, p.6

(1936) Festas Associativas. *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº39, p.7

(1936) Relatório da viagem aos distritos de Vila Real e Bragança, pelo representante da L. B. P. e presidente do Conselho Fiscal, Álvaro Valente, comandante dos B. V. de Montijo (Continuação). *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº39, p.5

(1936) Relatório da viagem aos distritos de Vila Real e Bragança, pelo representante da L. dos B. P. e presidente do Conselho Fiscal, Álvaro Valente, comandante dos B.V. de Montijo. *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº37, p.4

(1936) Relatório da viagem aos distritos de Vila Real e Bragança, pelo representante da L. dos B.P. e presidente do Conselho Fiscal, Álvaro Valente, comandante dos B.V. de Montijo (continuação). *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº38, p.5

(1936) Relatório da viagem aos distritos de Vila Real e Bragança, pelo representante da L. dos B. P. e presidente do Conselho Fiscal, Álvaro Valente, comandante dos B.V. de Montijo (continuação). *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº40, p.6

(1936) Relatório da viagem aos distritos de Vila Real e Bragança, pelo representante da L. dos B. P. e presidente do Conselho Fiscal, Álvaro Valente, comandante dos B.V. de Montijo (continuação). *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº41 e 42, p.6

(1936) Será Possível?. *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº39, p.5

(1936) Várias Notícias. *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº39, p.8

(1936) Várias notícias. *Boletim da Liga dos Bombeiros Portugueses*, nº39, p.8

Fundos Documentais

Arquivo da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Divisão de Documentação, Estatutos da Associação de Bombeiros Voluntários de São Mamede Ribatua, PT/SGMAI/GCVRL/H-B/001/00366

Arquivo da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Divisão de Documentação e Arquivo, Estatutos dos Bombeiros Voluntários de Freixo de Espada à Cinta PT/SGMAI/GCBGC/H-B/001/00565

Arquivo da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Divisão de Documentação e Arquivo, Estatutos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carrazeda de Ansiães, PT/SGMAI/GCBGC/H-B/001/00230

Arquivo da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Divisão de Documentação e Arquivo, Estatutos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Torre de Moncorvo, PT/SGMAI/GCBGC/H-B/001/00331

Arquivo da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Divisão de Documentação e Arquivo, Estatutos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vimioso PT/SGMAI/GCBGC/H-B/001/00037

